

**OLIY TA'LIM, FAN VA
INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI**

**ANIQ VA TABIIY FANLARNI
O'QITISH METODFIKASI:
MUAMMO VA YECHIMLAR**

**MAVZUSIDAGI RESPUBLIKA
ILMIY-AMALIY ANJUMAN
MATERIALLARI
TO'PLAMI**

QO'QON-2023

Used literature

1. M. A. Mirzaahmedov, G'. Nasritdinov, F. R. Usmanov, F. S. Rahimova, Sh. R. Aripova" Algebra " textbook for the 8th grade of state general educational schools specializing in Exact Sciences
2. A. U. Abduhamidov, H. A. Nasimov, O. M. Nasirav, J. H. Husanov fundamentals of ALGEBRA and mathematical analysis
3. Part I textbook for academic lyceums
4. . S.Alikhanov"methods of teaching mathematics". Фихтенгольц Г. М. Курс дифференциального и интегрального исчисления, т. I, II, III.— М., Наука, 1969. (Узбек тилига I—II томлари таржима қилинган.)
5. Кудрявцев Л. Д. Курс математического анализа, т. I, II.— М., Высшая школа, 1981.
6. Никольский С. А1. Курс математического анализа, т. I, II.— М.,Наука, 1973.
7. Зорич В. А. Математический анализ, ч. I.— М., Наука, 1981
8. Т.Азларов ва бошкалар. "Математикадан кулланма"
9. В.И.Нечаев "Числовые системы", Москва "Просвещение", 1975

ИССЛЕДОВАНИЕ ОДНОЙ КРАЕВОЙ ЗАДАЧИ ДЛЯ УРАВНЕНИЯ ТРЕТЬЕГО ПОРЯДКА ПАРАБОЛО-ГИПЕРБОЛИЧЕСКОГО ТИПА, КОГДА УГЛОВОЙ КОЭФФИЦИЕНТ ОПЕРАТОРА ПЕРВОГО ПОРЯДКА РАВЕН ЕДИНИЦЕ

М.Мамажонов (доцент КГПИ),

Х.М. Шерматова (преподаватель Фер.ГУ),

М.М.Турдибоева (магистрант КГПИ)

Аннотация: В настоящей статье ставится и исследуется одна краевая задача для уравнения третьего порядка параболо-гиперболического типа

вида $\left(\frac{\partial}{\partial x} + \frac{\partial}{\partial y} + c\right)(Lu) = 0$ в пятиугольной области. Доказывается теорема о существовании и единственности решения поставленной задачи.

1. Введение.

Фундаментальные исследования по уравнениям второго порядка эллиптико-гиперболического типа начаты в 1920-е годы итальянским математиком Трикоми [1] и развиты Геллерстедтом [2], А.В.Бицадзе [3], К.И.Бабенко [4], И.Л.Каролем [5], Ф.И.Франклем [6], М.М.Смирновым [7], Т.Д.Джураевым [8], М.С.Салахитдиновым [9] и др.

Исследования уравнений эллиптико-параболического и параболо-гиперболического типов второго порядка начались в 50-60 годах прошлого века. В 1959 году И.М.Гельфанд [10] указал на необходимость совместного рассмотрения уравнений в одной части области параболического, а другой части – гиперболического типов.

Затем в 70-80 годах двадцатого века начаты исследования по уравнениям третьего и высокого порядков параболо-гиперболического типа. Краевые задачи для таких уравнений поставлены и изучены впервые Т.Д.Джураевым [8] и его учениками [11].

2. Постановка задачи.

В настоящем сообщении ставится одна краевая задача для уравнения третьего порядка параболо-гиперболического типа вида

$$\left(\frac{\partial}{\partial x} + \frac{\partial}{\partial y} + c\right)(Lu) = 0 \quad (1)$$

в пятиугольной области G плоскости xOy , где $c \in R$, $G = G_1 \cup G_2 \cup G_3 \cup G_4 \cup J_1 \cup J_2 \cup J_3$; G_1 – прямоугольник с вершинами в точках $A(0,0)$, $B(1,0)$, $B_0(1,1)$, $A_0(0,1)$; G_2 – треугольник с вершинами в точках A , B , $C(1/2, -1/2)$; G_3 – треугольник с вершинами в точках A , $D(-1/2, 1/2)$, A_0 ; G_4 – треугольник с вершинами в точках B , B_0 , $E(3/2, 1/2)$; J_1 – открытый отрезок с вершинами в

точках A, B ; J_2 – открытый отрезок с вершинами в точках A, A_0 ; J_3 – открытый отрезок с вершинами в точках B, B_0 ; $u = u(x, y)$ – неизвестная функция, а $Lu = \begin{cases} u_{xx} - u_y, & (x, y) \in G_1, \\ u_{xx} - u_{yy}, & (x, y) \in G_j, j = 2, 3, 4. \end{cases}$

Для уравнения (1) ставится следующая задача:

Задача M_{11c} . Требуется найти функцию $u(x, y)$, которая 1) непрерывна в $\bar{G}$ и в области $G \setminus J_1 \setminus J_2 \setminus J_3$ имеет непрерывные производные, участвующие в уравнение (1), причем u_x и u_y – непрерывны в G вплоть до части границы области G , указанные в краевых условиях; 2) удовлетворяет уравнению (1) в области $G \setminus J_1 \setminus J_2 \setminus J_3$; 3) удовлетворяет следующим краевым условиям:

$$u|_{AC} = \psi_1(x), \quad 0 \leq x \leq 1/2; \quad (2) \quad u|_{AD} = \psi_2(x), \quad -1/2 \leq x \leq 0; \quad (3)$$

$$u|_{BE} = \psi_3(x), \quad 1 \leq x \leq 3/2; \quad (4) \quad \left. \frac{\partial u}{\partial n} \right|_{AC} = \psi_4(x), \quad 0 \leq x \leq 1/2; \quad (5)$$

$$\left. \frac{\partial u}{\partial n} \right|_{AD} = \psi_5(x), \quad -1/2 \leq x \leq 0; \quad (6)$$

4) удовлетворяет следующим условиям склеивания:

$$u(x, +0) = u(x, -0) = \tau_1(x), \quad 0 \leq x \leq 1; \quad (7) \quad u_y(x, +0) = u_y(x, -0) = \nu_1(x), \quad 0 \leq x \leq 1; \quad (8)$$

$$u_{yy}(x, +0) = u_{yy}(x, -0) = \mu_1(x), \quad 0 \leq x \leq 1; \quad (9) \quad u(+0, y) = u(-0, y) = \tau_2(y), \quad 0 \leq y \leq 1; \quad (10)$$

$$u_x(+0, y) = u_x(-0, y) = \nu_2(y), \quad 0 \leq y \leq 1; \quad (11) \quad u_{xx}(+0, y) = u_{xx}(-0, y) = \mu_2(y), \quad 0 \leq y \leq 1; \quad (12)$$

$$u(1+0, y) = u(1-0, y) = \tau_3(y), \quad 0 \leq y \leq 1; \quad (13) \quad u_x(1+0, y) = u_x(1-0, y) = \nu_3(y), \quad 0 \leq y \leq 1; \quad (14)$$

$$u_{xx}(1+0, y) = u_{xx}(1-0, y) = \mu_3(y), \quad 0 \leq y \leq 1, \quad (15)$$

где $\psi_i (i = \overline{1, 5})$ – заданные достаточно гладкие функции, $\tau_i, \nu_i, \mu_i (i = \overline{1, 3})$ – неизвестные пока функции, n – внутренняя нормаль к прямой $x + y = -1$.

3. Исследование задачи.

Теорема. Если $\psi_1 \in C^3 [0, 1/2]$, $\psi_2 \in C^3 [-1/2, 0]$, $\psi_3 \in C^3 [1, 3/2]$, $\psi_4 \in C^2 [0, 1/2]$, $\psi_5 \in C^2 [-1/2, 0]$, причем выполняются условия согласования $\psi_2(0) = \psi_1(0)$, $\psi_4(1) = \psi_5(1)$, то задача M_{11c} допускает единственное решение.

Здесь приводим идею доказательства этой теоремы. Уравнение (1) перепишем в виде

$$u_{1xx} - u_{1y} = \omega_1(x-y)e^{-\sigma y}, (x,y) \in G_1; \quad (16)$$

$$u_{ixx} - u_{iyy} = \omega_i(x-y)e^{-\sigma y}, (x,y) \in G_i, i=2,3,4, \quad (17)$$

где введено обозначение $u(x,y) = u_i(x,y)$, $(x,y) \in G_i$, $i = \overline{1,4}$, причем $\omega_i(x-y)$, $i = \overline{1,4}$ – неизвестные пока достаточно гладкие функции.

Сначала рассмотрим уравнение (17) при $i=2$ в области G_2 . Записывая его решение, удовлетворяющее условиям (7), (8) и подставляя это решение в условие (5) после некоторых выкладок, находим функцию $\omega_2(x-y)$. А подставляя его в условие (2) после некоторых выкладок, получим первое соотношение между неизвестными функциями $\tau_1(x)$ и $\nu_1(x)$.

Далее, уравнение (1) в области G_1 перепишем в виде

$$u_{1xxx} - u_{1xy} + u_{1xy} - u_{1yy} + cu_{1xx} - cu_{1y} = 0.$$

Переходя в последнем уравнении и в уравнении (17) ($i=2$) к пределу при $y \rightarrow 0$, получим второе и третье соотношения между неизвестными функциями $\tau_1(x)$, $\nu_1(x)$ и $\mu_1(x)$.

Исключая из этих трех соотношений функции $\nu_1(x)$, $\mu_1(x)$ и интегрируя полученное уравнение от 0 до x , приходим к линейному обыкновенному дифференциальному уравнению второго порядка, у которого участвует одна неизвестная постоянная. Решая это уравнение при известных трех условиях, находим функцию $\tau_1(x)$.

Таким образом, мы нашли функцию $u_2(x,y)$ в области G_2 полностью.

Теперь переходим в область G_3 . Записывая решение уравнения (17) ($i=3$), удовлетворяющее условиям (10), (11) и подставляя его в условие (6) после некоторых выкладок, находим функцию $\omega_3(x-y)$. Затем дифференцируя это решение по x и полагая в полученном равенстве $y = -x$, в силу условия

(3) после некоторых преобразований, получим первое соотношение между $\tau_2(y)$ и $\nu_2(y)$.

Переходя в уравнениях (16) и (17) ($i=3$) к пределу при $x \rightarrow 0$ и исключая из этих соотношений функцию $\mu_2(y)$, находим

$$\bar{\omega}_1(-y) = [\tau_2''(y) - \tau_2'(y)]e^{y^2} + \omega_3(-y), \quad 0 \leq y \leq 1. \quad (18)$$

Переходя в уравнении (16) к пределу при $y \rightarrow 0$, находим функцию $\bar{\omega}_1(x)$, где введено обозначение $\omega_1(x-y) = \begin{cases} \bar{\omega}_1(x-y), & -1 \leq x-y \leq 0, \\ \underline{\omega}_1(x-y), & 0 \leq x-y \leq 1. \end{cases}$

Далее, переходим в область G_4 . Переходя в уравнениях (16) и (17) ($i=4$) к пределу при $x \rightarrow 1$ и исключая из этих полученных двух уравнений функцию $\mu_3(y)$ после некоторых преобразований, находим функцию $\omega_4(1-y)$, в составе которой участвует неизвестная функция $\tau_3(x)$.

Записывая решение уравнения (17) ($i=4$), удовлетворяющее условиям (13), (14), дифференцируя это решение по x и полагая в полученном равенстве $y = x-1$, в силу условия (4) после некоторых преобразований, получим соотношение между $\tau_3(x)$, $\nu_3(x)$ и $\omega_4(1-y)$. Подставляя $\omega_4(1-y)$ в это соотношение, после длинных вычислений и преобразований, приходим к первому соотношению между $\tau_3(x)$ и $\nu_3(x)$.

Наконец, переходим в область D_1 . Записывая решение уравнения (16), удовлетворяющее условиям (7), (10) и (13) и дифференцируя это решение по x , затем устремляя x к нулю и к единице, получим еще две соотношения между неизвестными функциями $\tau_2(y)$ и $\nu_2(y)$; $\tau_3(y)$ и $\nu_3(y)$. Исключая из этих полученных четырех соотношений функции $\nu_2(y)$ и $\nu_3(y)$, после длинных вычислений мы приходим к системе интегральных уравнений Вольтерра второго рода относительно неизвестных функций $\tau_2'(y)$, $\tau_3'(y)$.

Решая эту систему уравнений, находим функции $\tau_2'(y)$, $\tau_3'(y)$ и тем самым, функции $v_2(y)$, $v_3(y)$, $\bar{\omega}_1(1-y)$, $\omega_4(1-y)$, $u_1(x,y)$, $u_3(x,y)$, $u_4(x,y)$.

Литература

1. Трикоми Ф. О линейных уравнениях в частных производных второго порядка смешанного типа. М.-Л., Гостехиздат, 1947, 190 с.
2. Gellerstedt S. Sur un probleme aux limites pour une equation lineare aux derivees partielles du second ordre de tipe mixte. Theis Uppsala, 1935.
3. Бицадзе А.В. Уравнения смешанного типа. Итоги науки (2). Физ.-мат. науки. М., 1959, 164 с.
4. Бабенко К.И. К теории уравнений смешанного типа. Докторская диссертация (библиотека Математического института АН СССР, 1952).
5. Кароль И.Л. Об одной краевой задаче для уравнения смешанного эллипτικο-гиперболического типа. ДАН СССР, 88, 2, 1953. - с. 197-200.
6. Франкль Ф.И. О задачах Чаплыгина для смешанных до- и сверхзвуковых течений. Изв. АН СССР, серия матем. 9, 2, 1945, с. 126-142.
7. Смирнов М.М. Уравнения смешанного типа. М., Наука, 1970, 296 с.
8. Джураев Т.Д. Краевые задачи для уравнений смешанного и смешанно-составного типов. Ташкент: Фан, 1979, 240 с.
9. Салахитдинов М.С. Уравнения смешанно-составного типа. Ташкент, Фан, 1974, 156 с.
10. Гельфанд И.М. Некоторые вопросы анализа и дифференциальных уравнений. УМН, т. XIV, вып. 3(87), 1959, с. 3-19.
11. Джураев Т.Д., Сопуев А., Мамажанов М. Краевые задачи для уравнений параболо-гиперболического типа. Ташкент, Фан, 1986, 220 с.